

O`ZBEK ADABIY TILI TARIXINI O`RGANISHDA ALEKSANDR KONSTANTINOVICH BOROVKOVNING O`RNI

Salimova Aziza Jumanazarovna

UrDU, Boshlang`ich ta`lim kafedrası o`qituvchisi

+99877 138 15 50

azizakhansalimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522164>

O`zbek adabiy tilini to`la-to`kis gavdalantirish murakkab vazifa hisoblanadi. Chunki bu jarayon avvalambor o`n uch asr mobaynida mana shu katta hududda hayot kechirgan ajdodlar ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy munosabatlarini ifodalovchi qadimgi turkiy til (VII-X), eski turkiy til (XI-XIV) va eski o`zbek adabiy tilida bitilgan barcha qo`lyozma manbalarni atroflicha tahlil etishni, o`rganishni talab etadi.

Tarixan ma`lumki, Turonzamin xalqlari, xususan, o`zbek xalqiga arab, fors-tojik tillarining ta`siri juda katta bo`lib, aynan mana shu dalillarga oydinlik kiritish uchun ham bu tillarga bevosita murojaat qilishga to`g`ri keladi. Shuningdek, millat tili, jonli xalq so`zlashuvi, ularning turli davrlardagi taraqqiyot bosqichlarini, xalqni birlashtiruvchi umumlisoniy vositalarni o`rganish orqali adabiy tilning rivojlanish, shakllanish tarixini bilish mumkin. Bu borada rus, o`zbek, chet el tilshunoslari bilan bir qatorda ilmiy izlanishlar olib borishgan. Jumladan, XIII-XIV asrlarga oid bo`lgan hamda turkologiyada “sharqiy-turkiy” (K.Brokelman), “O`g`uz-qipchoq” (A.Samaylovich), “qarluq-xorazm adabiy tili”, “Oltin O`rda adabiy tili” (N.Baskakov), “qipchoq” (A.Battol Tomas.A.Inan), “Oltin O`rda Misr adabiy tili” (A.Najip, E.Fozilov), “eski o`zbek” (A.Borovkov, A.Shcherbak, E.Fozilov) singari olimlar tomonidan eski o`zbek, eski tatar, eski turkman, eski krim-tatar, eski ozarbayjon, eski turk adabiy tillarining shakllanishi va taraqqiy etishi o`rganildi¹.

O`zbek tili tarixini o`rganish qadimgi turkiy yozma yodgorliklar tilini o`rganishdan boshlanadi. Bu borada S.Ye.Malov, I.A.Batmanov, B.M.Nasilov kabi olimlar bir qator tadqiqotlar olib borishgan. S.Malov asosan qadimgi turkiy yozma yodgorliklarni filologik, lingvistik yo`nalishda o`rgandi. Uning bu sohada yaratgan asarlari uzoq yillar davomida mamlakat oliy o`quv yurtlarida qadimgi turkiy yozma yodgorliklar bo`yicha yagona qo`llanma sifatida xizmat qildi. Xususan, 1926 yilda yaratilgan “Образцы древне-тюреской письменности с предисловием и словарям” xrestomatiyasi, “Памятники древнетюрской писмонности” (1951), “Енисейская письменност тюрков. Тексты и переводы” (1952), “Памятники древнетюрской писмонности Монголии и Киргизии” (1959) singari asarlar yaratdi. Qadimgi turkiy yodgorliklarni o`rgangan olimlardan biri I.A.Batmanovdir. Uning “Язык Енисейских памятников древнетюрской письменности ” (1959) asari alohida ahamiyatga ega. A.Batmanov boshqalardan farqli ravishda yodgorliklar tilida fonetik, morfologik tafovutlar mavjud ekanligini ko`rsatdi. Bu farqlar asosida u qadimgi turkiy yodgorliklar tilida bir necha sheva elementlari aks etganini isbotladi.

Shuningdek, bu sohada B.M.Nasilov ham bir qator tadqiqotlar yaratdi. Olimning “Язык Орхун Енисейских памятников” (1960), “Древне уйгурский язык” (1963) monografiyalari yozma tilni o`rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Turkiy tillarni shakllanishi va rivojlanishi, ularning bir biriga munosabati turkologiyaning asosiy masalalaridan biridir. Shuning uchun ham turkiy tillarni tarixiy

¹ Dadaboyev H., Hamidov Z., Xolmonova Z. O`zbek adabiy tili leksikasi tarixi. Toshkent. Fan. 2007 12-bet

aspektida o'rganish vazifasi qo'yildi. Bunday mas'uliyatli ishni o'z bo'yniga olgan turkologlardan biri A.N.Samaylovichdir. U tilshunoslik, adabiyotshunoslik, etnografiya, tarix fanlari bo'yicha ajoyib asarlar yaratdi. Uning tilshunoslik bo'yicha "Опыт краткой крымско-татарской грамматики"(1916), "Краткая учебная грамматика османско-турецкого языка"(1925) kabi asarlari nashr qilingan.

A.N. Samaylovich "Abus Sattar Qazi" asarining lingvistik qismida adabiy til masalalariga to'xtalib, eski o'zbek adabiy tilining qanday shevalar asosida shakllanganligi haqida so'z yuritadi. Shuningdek, "К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка" maqolasida o'zbek adabiy tilini kelib chiqishini qoraxoniylar davri adabiy tili bilan bog'lashga harakat qilgan. Bu haqda fikrlarini "Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи с разговорными наречиями" asarida kengroq bayon qildi.

A.N.Samaylovich eski o'zbek adabiy tilini uch davrga bo'lib o'rgandi:

- 1) chig'atoy adabiy tilining oltin davri (XIV-XVI asrlar);
- 2) chig'atoy adabiy tilining krizisi (XVII-XVIII asrlar);
- 3) chig'atoy adabiy tilining qayta jonlanishi (XIX-XX asrlar)

Olim adabiy tilning shakllanishi va rivojlanishida shevalarga ham e'tiborini qaratdi. U eski o'zbek adabiy tili taraqqiyotida "j" lovchi shevalarning roli haqida alohida maqola yozdi².

O'zbek adabiy tili tarixini o'rganishda salmoqli ijod qilgan olimlardan biri Aleksandr Konstantinovich Borovkov hisoblanadi. U eski o'zbek adabiy tilini shakllanishi va rivojlanishi to'g'risida bir qator asarlar yaratdi. Ma'lumki, O'rxun-Enasoy yodgorliklari aniqlangunga qadar qadimiy uyg'ur va chig'atoy tillari eng qadimiy bitik namunalari sifatida tan olingan edi. Bu nuqtai nazarda A.K.Borovkov o'zbek adabiy tilining hosil bo'lish, rivojlanish jarayonini yanglash uchun jonli til zamonaviy xalq shevalari, aniq tarixiy ma'lumotlarga tayanish kerak bo'ladi-deydi o'zining "O'zbek tili tarixi uchun noyob yodgorliklar" nomli maqolasida. Olim eski o'zbek tilini shakllanish rivojlanishini uch yo'nalishda o'rgandi:

- 1) Alisher Navoiydan oldin yaratilgan yozma manbalar tilining tahlili;
- 2) Alisher Navoiy asarlari tilining tahlili;
- 3) Eski o'zbek tili (chig'atoy) bo'yicha yaratilgan lig'atlar va filologik asarlar tahlili

Olim mazkur yo'nalishlar bo'yicha bir qator asarlar yozdi. Uning bu borada qilgan tadqiqot ishlari o'zi niyat qilgan darajada to'liq va mukammal bo'lmasa ham mutaxassislar tomonidan ulkan va murakkab muammoni hal etishga qo'shilgan jiddiy hissa sifatida baholashgan³.

Professor A.K.Borovkov Alisher Navoiydan oldin yaratilgan yozma manbalar tilini asosan tafsir materiallarida tadqiq etdi. Shuningdek, yozma manbalar tilini o'rganishda P.M.Meloiranskiy, L.A.Yevtyuxova, S.Ye.Malov, S.B.Kiselevlarning shu haqdagi asarlariga tayanadi. Borovkov ham yuqoridagi nomi zikr etilgan olimlar kabi o'zbek tili tarixining ilk yozma manbalari sifatida o'rxun-enasoy yodgorliklarini ko'rsatadi. Mazkur yodgorliklar to'g'risida "Енисейские надписи на сосудах" maqolasida keng to'xtalib o'tadi.

Hozirgi kunga qadar o'rxun -enasoy yodgorliklari tilshunos va adabiyotshunos olimlar tomonidan atroflicha o'rganib kelinmoqda. Mazkur maqoladagi fikrlar o'sha davr nuqtai

² Qo'chqortoyev I., Isabekov B. Turkiy filologiyaga kirish. Toshkent 1984.54-bet

³ Qo'chqortoyev I., Isabekov B. Turkiy filologiyaga kirish. Toshkent 1984.54-bet

nazaridan olingan bo`lib, hozirgi davr uchun eskiroq bo`lsa-da, fanda muhim o`rin tutadi. Olim bu asarida qadimgi yodgorliklar tili haqidagi turli qarashlar to`g`risida so`z yuritib, ularga o`z munosabatini bildiradi.

Ma`lumki, qadimgi yodgorliklar bir necha fan sohalari tomonidan o`rganib kelingan. A.K. Borovkov ushbu maqolasida yodgorliklar bo`yicha olib borilgan barcha izlanishlar to`g`risida so`z yuritadi. Olim maqolada asosan idishlardagi yozuvlar borasida olib borilgan ilmiy izlanishlarga to`xtaladi. Jumladan, 1902 yilda P.M. Melioranskiy birinchi marta ikkita kumush idishdagi yozuvlarni chop etdi. U vaqtda bunday turdagi yozuvli idishlarni kelib chiqishi haqida ma`lumot kam edi. P.M. Melioranskiyning aniqlashicha, Ermitaj kolleksiyasida idish tubidagi yozuvlar “unchalik chuqur bo`lmagan, o`yilgan yoki tirnalgan, unchalik aniq bo`lmagan, menimcha oddiy pichoq bilan qilingan” deb ta`kidlaydi⁴.

O`rxun-enasoy yozuvi bilan bitilgan yana to`rtta idish-ikkita kumush, ikkita tilla idish 1935 yilda Sayan-Oltoy ekspeditsiyasi tomonidan topilgan. Bu idishlardagi tozuvlar olimlarda o`ziga xos qiziqish uyg`otgan. P.M. Melioranskiy kumush idishdagi yozuvni o`rxun-enasoy alifbosining enasoy variantiga kiritgan. Keyinchalik topilgan idishlardagi yozuvlar ham shu turga kirgan. A.K. Borovkov fikriga ko`ra bu yozuvlarni birinchi o`qishdanoq unda tarixiy ma`no mavjudligini ta`kidlaydi, masalan, bu yozuvlar “to`g`ridan to`g`ri o`lpon haqida” yoki “qirg`iz zodagonlarining o`z xalqini o`lponga ko`mib tashlashga harakat qilishlari haqida” deb bayon qilingan.

Umimiy ma`noda professor Aleksandr Konstantinovich Borovkov “Енисейские надписе на сосудах” maqolasi orqali turkiy epigrafikadagi kichik yozuvlarda to`la o`qib o`rganilmagan juda ko`p muammolar mavjudligini ko`rsatib bera olgan.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Qo`chqortoyev I., Isabekov B. Turkiy filologiyaga kirish. Toshkent. 1984.
2. Abdurahmonov F., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. Toshkent. 1982.
3. Dadaboyev H., Hamidov Z., Holmonova Z. O`zbek adabiy tili leksikasi tarixi. Toshkent. 2007
4. Nurmonov A. O`zbek tilshunosligi tarixi. Toshkent. 2002.
5. Muxtorov A., Sanaqulov U. O`zbek adabiy tili tarixi. Toshkent. 1995.

⁴ Сб. Тюркологические исследования М.-Л. 1963. с. 190-196